

Sesto San Giovanni, 25.11.2024

Oggetto: Risposta al parere del CET Lombardia 5 relativo allo studio pHDP “Valutazione prospettica della struttura e funzione cardiaca 6 anni dopo un disordine ipertensivo in gravidanza”

Protocollo n. 4112- ID Sperimentazione 4382

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 506.2024) pervenutami circa l'esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 22/10/2024 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

L'informativa è incompleta e non presenta tutte le informazioni richieste espressamente dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. In particolare: - Manca un consenso espresso al trattamento dei dati personali - Mancano i dati di contatto del DPO - Mancano i destinatari del trattamento - Manca il periodo di conservazione dei dati personali - Vi è una indicazione dei diritti esercitabili riferiti alla vecchia normativa (art. 7 Codice Privacy è abrogato) e manca il diritto di reclamo all'autorità Garante

Si precisa che, poichè l'informativa e consenso sono stati inviati in prima sottomissione come due documenti distinti, è stata predisposta un'armonizzazione dei due moduli secondo le richieste del Comitato etico.

L'informativa è stata opportunamente integrata.

La sezione di dichiarazione espressa di consenso al trattamento dei dati personali è stata predisposta all'interno del modulo di consenso, dove presente la sezione firme per la partecipazione allo studio con riferimenti all'informativa.

Il modulo di consenso è stato aggiornato, oltre che con la dichiarazione di cui sopra, anche per i riferimenti normativi.

Si allegano pertanto l'informativa e consenso, entrambi con revisioni attive e versione clean.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Responsabile dello studio

Andrea Sonaglioni

Allegati:

Consenso informato pHDP _ v 1.1 11.11.2024 TC e CLEAN

Informativa per il paziente - pHDP_TC _ Versione 1.1 11nov 2024 TC e CLEAN